

БОЕВОЕ ИСКУССТВО КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аллабергенова А.Б.

Ташкентский международный университет КИМЁ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470850>

Annotatsiya. *Maqola ilk o'rta asrlar davrida Markaziy Osiyo chavandozlarining o'tliq jang taktikasi xilma-xilligi, shuningdek, oddiy charm sovutdan murakkabroq sovutga o'tish paytida harbiy liboslarning tez rivojlanishi haqida hikoya qiladi. Bu tarixiy davrda jangchi va uning oti birlashuvi turklarning harbiy ustunligi va madaniy o'ziga xosligini ifodalay boshladi. Aynan chavandozlik madaniyati tufayli turklar qudratli davlatlar tuzishga muvaffaq bo'ldilar. Chavandozlik madaniyatining qurol-yarog' va taktika evolyutsiyasining timsoli sifatidagi ahamiyati ta'kidlangan.*

Tayanch iboralar: *turklar, o'tliqlar hujumi, sovutlar, dubulg'alar, pichoqlar, shporlar, kamonchilar, yopinchiqlar, jang taktikasi.*

Аннотация: *Статья повествует о разнообразии тактик конного боя всадников Центральной Азии в эпоху раннего средневековья, а также быструю эволюцию военного костюма, когда происходит изменение формы и конструкции доспехов от простых кожаных доспехов к более сложным. Слияние воина и его коня в этот исторический периода стало символизировать военное превосходство и культурную идентичность тюрков. Именно благодаря всаднической культуре турки смогли создать могущественные государства. Обозначена важность всаднической культуры как олицетворения эволюции вооружения и тактики.*

Ключевые слова: *тюрки, конная атака, доспехи, шлемы, поножи, шпоры, воины-лучники, попоны, тактика боя.*

Abstract: *The article tells about the diversity of mounted combat tactics of Central Asian horsemen in the early Middle Ages, as well as the rapid evolution of military clothing, when the form and construction of armor changed from simple leather armor to more complex ones. The merging of a warrior and his horse in this historical period became a symbol of the military superiority and cultural identity of the Turks. It was thanks to the horsemanship culture that the Turks were able to create powerful states. The importance of equestrian culture as a personification of the evolution of weapons and tactics is emphasized.*

Keywords: *Turks, mounted attack, armor, helmets, knives, spurs, archers, cloaks, battle tactics.*

Боевое искусство кочевников было очень высоко развито и имело большой спектр кейсов и приемов, предназначенных для различных видов боя. Например, для рукопашного боя существовали определенные приемы ногами, так как в бою руки воина заняты оружием, луком и щитом. Очень короткие дистанции между противниками в бою, тяжелая стеганная одежда, доспехи делали невозможным иметь пространство для размаха и сокрушительного удара. «Невозможность рассчитывать в бою на силу возвратно-поступательных движений обусловила превалирование вращательных движений, что, в свою очередь, позволило сочетать подготовку воинов с ритуальными танцами.

Особенностью тюркского боевого единоборства и его основным отличием являются приемы в виде кругов и спиралей, которые в непрерывном соединении создают надежную защиту воину. Боевому искусству тюркские мастера дали разные названия "Алып Бэр", "Кара Каплан" и т. д.». [2, с.35]

Разнообразие тактик конного боя обуславливало необходимость в различных типах оружия и доспехов. Мусульманские авторы IX в. писали: «Тюрок стреляет по диким животным, птицам, мишеням, людям... Он стреляет, гоня во весь опор назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде чем хариджит положит одну стрелу на тетиву. И он скачет на своей лошади, спускаясь с горы, или в долине с большей скоростью, чем хариджит может скакать по ровной местности. У тюрка четыре глаза - два на лице, два на затылке». [5, с.98]

Исходя из этого описания можно представить, насколько виртуозно владели луком древние кочевники, населявшие Великую Степь. В отличие от тяжелых арбалетов, которые использовались в Европе, композитные луки кочевников были легче и мобильнее, что было очень важно в конном бою. Луки изготавливались из композитных материалов - дерева, рога и сухожилий, что обеспечивало им большую мощность и дальность стрельбы. Использование такого оружия требовало легких и гибких доспехов (кожа, войлок, металл) для свободы движений. Огузы предпочитали ламеллярные доспехи из мелких пластин, которые обеспечивали хорошую защиту и гибкость. Карлуки использовали доспехи из костяных пластин, которые сочетали в себе защитные свойства с легкостью. Кипчаки же часто использовали доспехи из толстой кожи с металлическими накладками.

Для конной атаки использовались копья, которые могли быть различной длины и конструкции, с металлическими наконечниками различных форм. Для этой тактики использовались более тяжелые доспехи, которые защищали всадника от ударов копья. В дополнение к доспехам использовались шлемы и щиты. Сабли, топоры, кинжалы, мечи для ближнего боя имели различные формы и размеры, в зависимости от племенных традиций и предпочтений воина. Кипчаки славились своими саблями с изогнутым клинком, а огузы предпочитали более прямые мечи. В отличие от тяжелых мечей европейских рыцарей, сабли кочевников Центральной Азии были более легкими и изогнутыми, что позволяло эффективнее использовать их в конном бою. Ближний бой требовал от всадников использования доспехов, защищающих от рубящих и колющих ударов, а также шлемов и щитов. Воины-всадники нуждались в надежной защите от различных видов оружия, при этом костюм не должен был стеснять движений и мешать управлять конем. Для защиты частей тела всадника использовались различные элементы военного костюма:

Шлемы защищали голову, лицо и шею от ударов и ран, создавались из металла, имели разнообразные формы, часто были наборными и составлялись из узких или широких пластин. Также существовали клепаные шлемы, которые собирались внахлест из более крупных пластин. На верхушке шлема обычно крепили перья или крылья сокола. В XI-XIII веках были распространены шлемы различных форм: полусферические, конические, с наносником, с бармицей. В погребениях на территории современного Казахстана найдены шлемы с высоким коническим навершием, характерные для кипчакской культуры.

Доспехи защищали туловище воина. В этот период использовались различные типы доспехов: ламеллярные (выполнялись из пластин, соединенных шнурами, обеспечивали хорошую защиту и при этом были достаточно гибкими), чешуйчатые (из металлических пластинок, нашитых на тканевую основу), кольчужные (выполнялись из металлических колец, обладали гибкостью и хорошо защищали от рубящих ударов).

Такие железные латы «куйак» или кольчуги - «кубе куйак» надевались поверх кожаной рубахи «йаргак». В погребениях воинов огузской культуры встречаются ламеллярные доспехи с большими пластинами, обеспечивающими надежную защиту. В зависимости от климатических условий и типа вооружения противника воины могли выбирать более легкие или более тяжелые доспехи.

Щиты у всадников в отличие от щитов пехотинцев (больших, в человеческий рост) были в два раза меньше, круглой формы, служили для защиты туловища и отражения ударов оружия врага. Наручи защищали руки от запястья до локтя. Они могли быть изготовлены из кожи, металла или ткани, усиленной металлическими пластинами. **Поножи** - кожаные или металлические пластины, которые крепились к ногам и защищали их от ударов и порезов, а также от травм при падении с лошади. Поножи защищали ноги от голеностопа до колена. Они могли быть изготовлены из кожи, войлока или металла. **Наголенники** защищали голень от травм. **Шпоры** использовались для управления конем и могли служить дополнительным оружием в бою.

Важнейшим символом и самым действенным регулировочным средством управления в бою являлось боевое знамя - «туг» или «урунгу». Свое знамя имел каждый род, оно считалось священным хранителем духа всего племени или рода. На знаменах крепились так называемые бунчуки (тюркск.бочук – обережный знак), например, конский хвост на древке.

В своем труде «Краткая история тюрков и татар» известный тюрколог Ахметзаки Валиди упоминает, что: «Тюрки носили длиннополую одежду из шерстяных тканей и выделанной кожи. Часть из них полностью сбривало волосы на голове, а иные по примеру китайцев носили длинные чубы на самой макушке. При себе они постоянно держали саблю и лук со стрелами, которые были богато украшены и искусно отделаны. Помимо этого у них были копья, наконечники которых были выполнены в виде волчьей головы из чистого золота или серебра, инкрустированные драгоценными камнями». [1, с.200].

В целом, анализ костюмов и доспехов всадников в домонгольский период, показывает быструю эволюцию военного костюма. Происходит изменение формы и конструкции доспехов от простых кожаных доспехов к более сложным ламеллярным, чешуйчатым и кольчужным; развитие шлемов от простых войлочных шапок к металлическим шлемам с наносником и бармицей; появление новых элементов костюма, например, штанов и сапог с высокими голенищами.

Всадническая культура евразийских кочевников олицетворяла собой эволюцию вооружения и тактики, так как противостояние Китаю с его огромными людскими и техническими ресурсами, основную часть войск которого составляла пехота, снабженная арбалетами и мощным длиннодревковым оружием, представляло серьезную угрозу для выживания. Численное соотношение войск всегда было не в пользу кочевников, и это определило необходимость массового использования тяжеловооруженной конницы с ее таранным ударом, для победы в неравных условиях. Таким образом слияние воина и его коня стало символизировать военное превосходство и культурную идентичность тюрков.

Именно благодаря всаднической культуре тюрки смогли создать такие могущественные государства, как Тюркский каганат, Хазарский каганат и другие. Союз всадника и коня у тюрков средневековья - это пример того, как умение адаптироваться к природным условиям, доминирование больших конных масс с разнообразным вооружением по бескрайним просторам степи, когда максимальное использование возможностей верховой езды стало основой развития целой цивилизации. Впоследствии, тюркская тактика применения элитной тяжелой кавалерии вместе с аварами перекочевала в Европу, и стала прообразом европейского рыцарства, где именно конные бойцы в тяжелых доспехах на сотни лет определяли военный успех.

Список использованной литературы

1. Ахмет-Заки Валиди. «Кыскача төрек вә татар тарихы», Уфа: Китап, 2010. - 200 с.
2. Безертинов Р. Н. «ТҮРКОЛОГИЯ» Журналы, Казань. № 1-2, 2008. - 35 с.
3. Винклер П. П. Оружие. С древних времен до XIX века. - М.:Олма Медиа Групп / Просвещение, 2017.- 360 с.
4. Валиханов Ч. Ч. Вооружение киргизов в древние времена и их военные доспехи.Собр. Соч. Алма-Ата, 1961. Т. 1. С. 463–468
5. Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государство и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000.- 97-98 с.
6. Куликов В.А. История оружия и вооружения народов и государств: с древнейших времен до наших дней. Акад. воен. наук, РАЕН. 2-е изд., М.: АС-Траст, 2005.-765 с.
7. Робинсон Р. «Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения» / Пер. с англ. С. Федорова.: Центрполиграф; Москва; 2006
8. Сюань-цзан. Записки о западных странах Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная литература, 2012. - 464 с.
9. Усова И. А. Изучение костюма народов Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья. Известия АлтГУ. 2010. № 4-1. - 256 с
10. Шокарев Ю. В. История оружия. Луки и арбалеты. М.: АСТ, 2001. -175 с.